

Estrategia tecnológica para mejorar la enseñanza del idioma inglés en la unidad educativa “dr. Víctor Emilio Estrada”

Technological strategy to improve the english teaching language in the Victor Emilio Estrada school

DOI.....

AUTORES: Rodríguez Muñoz Orly Luis^{1*}

Dahik Solis Cecilia Elizabeth²

Feijoo Rojas Kerly Jazmín³

Canepa Muñoz Cecilia Isabel⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: orodriguezm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La evolución del sistema educativo en el Ecuador integra el idioma inglés como lengua extranjera dentro de los planes de estudio a nivel educativo básico, medio y superior.

El uso de recursos educativos digitales abiertas ayuda al desarrollo cognitivo de los estudiantes para el aprendizaje activo en el contexto que se desenvuelven. Por ello, el propósito de esta investigación es analizar las estrategias tecnológicas aplicadas por el docente para mejorar la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes del ciclo básico de la Unidad Educativa “Dr. Víctor Emilio Estrada” Vices 2020 - 2021. El método de investigación utilizado tiene un enfoque mixto y de alcance descriptivo-explicativo. En la

^{1*} Orcid, filiación, E-mail

² Orcid, filiación, E-mail

³ Orcid, filiación, E-mail

⁴ Orcid, filiación, E-mail

recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los docentes a través de la escala de Licker. Los resultados indican que se requiere de estrategias tecnológicas que proporcionen un aprendizaje colaborativo, personalizado, flexible y atractivo para los estudiantes.

Palabras clave: Lengua extranjera, aprendizaje activo, estrategias tecnológicas.

ABSTRACT

The evolution of the educational system in Ecuador integrates the English language as a foreign language within the study plans at the basic, middle and higher educational levels.

The use of open digital educational resources helps the cognitive development of students for active learning in the context in which they develop. Therefore, the purpose of this research is to analyze the technological strategies applied by the teacher to improve the teaching of the English language in the students of the basic cycle of the Educational Unit "Dr. Victor Emilio Estrada" Vinces 2020 - 2021. The research method used has a mixed approach and a descriptive-explanatory scope. In the collection of information, the technique of the survey addressed to teachers through the Licker scale was used. The results indicate that technological strategies are required to provide collaborative, personalized, flexible and attractive learning for students.

Keywords: Foreign language, active learning, technological strategies.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el aprendizaje de un idioma extranjero es demandante en las instituciones académicas del Ecuador debido a que es una de las competencias que se contempla en el perfil de salida de los estudiantes en el nivel de educación medio y superior con el fin de formar profesionales competitivos y capaces de integrarse con facilidad en el mercado laboral nacional e internacional. No obstante, la situación económica de muchos sectores a nivel nacional es bastante reducida, motivo por el cual, es casi imposible acceder a una educación particular, esto implica que los padres de familia eduquen a sus hijos en instituciones educativas fiscales, donde existen docentes poco especializados en la enseñanza de una lengua extranjera, siendo esta la obligación del estado diseñar un plan de capacitación

continua en el sistema educativo que mejore la enseñanza de un idioma extranjero y de manera primordial en los sectores rurales.

Los estudiantes del ciclo básico son los principales protagonistas para el avance del aprendizaje del idioma inglés al igual que otras materias, esta se debe implementar desde muy temprana edad en coordinación con la adquisición de su lengua materna; a esto se debe considerar el interés de los docentes por mejorar sus estrategias metodológicas aplicadas al sistema virtual y tecnológico para fomentar el dinamismo e interés en los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Víctor Emilio Estrada”, como en las demás unidades educativas anexas al Distrito 12D05 Palenque - Vinges. Por ello, Aristizabal, Ramos, y Chirino (2018) señalan que el aprendizaje activo es una metodología educativa que se concentra en el estudiante como el actor principal del aprendizaje, de modo que construye una interacción entre los demás miembros del aula de clase, llevándolos a la reflexión mediante sus vivencias, donde los maestros son una guía que busca la preparación completa de sus estudiantes (p.2). Doreen (2020) en su trabajo científico sobre las aportaciones de las estrategias didácticas en el desarrollo de la competencia comunicativa declara que, para comunicarse en el idioma inglés, es necesario que los estudiantes tengan dominio de las 4 habilidades que se desempeñan en este idioma (oír, escribir, leer y hablar) el cual se debe desarrollar a través de la aplicación de estrategias didácticas para mejorar las prácticas comunicativas con el mundo real, y cada docente debe ser creativo en sus actividades pedagógicas para facilitar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes dentro y fuera del aula de clases (p. 183). Piña (2019) considera que la implementación del enfoque “Task-Based Learning” (Tareas Basadas en el Aprendizaje) mejora significativamente la expresión oral en inglés de los estudiantes (p. 6). Mientras tanto Flores (2019) deduce que el uso de una guía de actividades basadas en la estrategia ESA “Engage-Study-Activate” (ESA – PPP, Presentación, Práctica y Producción o Participar, Estudiar y Activar) refuerza el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes a través de ejercicios que promuevan un aprendizaje significativo, colaborativo, autónomo, dinámico, interactivo y cooperativo (p. 14).

Calderón y Córdova (2020) indican que el b-learning es una estrategia didáctica eficaz para la comprensión y el conocimiento gramatical, así como para que en el idioma inglés se desarrollen mejores competencias de comunicación en sus 4 destrezas o habilidades (p. 105).

Yukselturk y Zeynep (2018) revela que el aprendizaje del idioma inglés basado en juegos tecnológicos suele ser más dinámico y eficaz, por ello, realizó un estudio en la Universidad de Turquía centrado en el uso eficaz de los avances tecnológicos en el aula que tiende a minimizar problemas de aprendizaje a través de juegos basados en experiencias reales para desarrollar sus habilidades de comunicación (p. 10).

Moran (2018) en una investigación manifiesta que actualmente la tecnología permite una mejor comunicación, de manera más rápida y con nuevos instrumentos de socialización que a través del uso de la Internet ayuda que los medios tecnológicos produzcan comentarios en tiempo real y generen opiniones instantáneas de cualquier información (p 27). Mohammad (2018) en el trabajo de investigación sobre el uso de la tecnología en el aprendizaje del idioma inglés indica que la tecnología ha revolucionado al mundo, es por esta razón que juega un papel importante en el nivel educativo dentro del proceso de aprendizaje. En la actualidad todas las clases de idioma utilizan la tecnología para su desarrollo, ya que permite a los educadores adaptar actividades adecuadas a las prácticas y destrezas del inglés dirigidas a los educandos. El uso de las nuevas tecnologías en el idioma inglés como lengua extranjera es el punto céntrico en esta investigación, donde se lleva a cabo la discusión de actitudes para apoyar a los estudiantes en sus habilidades de aprendizaje por medio de la tecnología. Al revisar esta literatura se concluye que, para mejorar las habilidades de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes es necesario el uso efectivo y eficaz de las nuevas herramientas tecnológicas (p. 115).

Muhammad (2018) señala que el objetivo de la tecnología dentro del enfoque de aprendizaje es mejorar los estándares de enseñanza-aprendizaje en el idioma inglés, es por esto que realizó un estudio enfocado a las preferencias de los docentes y las aplicaciones tecnológicas en las aulas de idiomas y por ello concluye que los estudiantes deben recibir una capacitación para afianzar la tecnología con los procesos de enseñanza y aprendizaje para que de esta manera puedan mejorar sus habilidades de comunicación y todas las destrezas del idioma inglés (p. 2). Cerisola (2017) indica que los instrumentos tecnológicos permiten la estimulación de la inteligencia y de la socialización de los conocimientos, conscientemente o inconscientemente ayuda a mejorar el aprendizaje, debido a que estas herramientas son un medio para poder transmitir la enseñanza de un nuevo idioma, los cuales pueden ser a través

del uso de celulares y computadoras, o audiovisuales como el televisor, para facilitar el flujo de la información (p. 167). Assan, Fatimah, y Muhammad (2017) describe que la oferta del aprendizaje de idiomas asistido por computadora (CALL) y el aprendizaje de idiomas asistido por dispositivos móviles (MALL) en la comprensión lectora de inglés como lengua extranjera en el nivel terciario ha ocasionado la incorporación tecnológica dentro del proceso de aprendizaje de idiomas, debido a que los recursos tecnológicos gratuitos se pueden utilizar abiertamente con el fin de crear entornos virtuales que fomenten la lectura (p. 108).

Altermatt (2019) considera que la interactividad digital es un elemento que permite la participación activa por parte de los estudiantes y genera una motivación para el aprendizaje, el cual depende de dos factores, la naturaleza del material con que se procede a aprender, como de la estructura que contiene dicho elemento (p. 70). Los recursos didácticos promueven la interacción en la educación, de modo que ayuda en la preparación de la clase de los docentes, convirtiéndose en un instrumento de motivación para el aprendizaje de los estudiantes, lo cual genera un estímulo de enseñanza dinámica e interactiva, de modo que deja atrás el aprendizaje tradicional. No obstante, se necesita conseguir que los recursos didácticos se ajusten al entorno educativo y optimicen el aprendizaje, de esta manera se obtendrán estudiantes motivados por aprender (Concepción, 2018, p. 81).

La presente investigación tiene como propósito analizar las estrategias tecnológicas aplicadas por el docente para la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes del ciclo básico en la Unidad Educativa "Dr. Víctor Emilio Estrada" - Vinces 2020 – 2021, la cual tiene como base integrar referentes teóricos como bases para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, esto debido a que en los momentos actuales es obligatorio para los docentes y estudiantes tener un nivel de suficiencia en el inglés.

METODOLOGÍA

El diseño investigación que se utilizará es el No experimental debido a que se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos de origen natural. A su vez, es aplicada porque permite resolver problemas prácticos mediante la utilización de estrategias tecnológicas para mejorar la enseñanza del idioma inglés. De la misma manera, este estudio es mixto porque permite recopilar información mediante la aplicación de métodos y técnicas

para realizar el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, además es descriptivo porque se detalla los resultados de los pensamientos de la población y es explicativa porque establece la correlación entre la causa y el efecto de las variables de estudio.

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta debido a que permite recopilar datos relacionados al contexto real de la problemática para ser analizados y en lo posterior determinar aspectos que contribuyan a la búsqueda de posibles soluciones. Para ello, se aplicó la encuesta a través de un formulario de Google enviado mediante enlace a los respectivos correos institucionales y también de la herramienta tecnológica como WhatsApp. Finalmente, se procesó los datos obtenidos con el uso de software estadístico como el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) que es un conjunto de programas para la realización de análisis utilizados en las ciencias sociales y también el programa Excel, mismos que serán incluidos en un informe de resultado para su valoración.

RESULTADOS

Para la presente investigación se consideró como población de estudio a los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa “Dr. Víctor Emilio Estrada”, así como también a los docentes del área de inglés de Educación General Básica y Básica Superior de las instituciones educativas anexas a ella en la zona rural del Distrito de educación 12D05 Palenque – Vinces, siendo el total de 25 docentes, mismos que se tomaron en consideración como muestra por ser una población pequeña para esta investigación. Para la recolección de la información se aplicaron encuestas a la población antes mencionada lo que permitió obtener resultados óptimos que coadyuvaron al análisis estadístico de las hipótesis en las pruebas aplicadas.

PARTICIPANTES	POBLACIÓN	MUESTRA
Docentes	25	25
Total	25	25

Tabla 1. Población y muestra

Nota: Nos muestra la población y muestra de la investigación

Prueba de hipótesis específica 1

En este primer análisis se tomó como referencia la dimensión Interactividad de la variable independiente y la dimensión Aprendizaje Activo de la variable dependiente.

H0 La interactividad NO se relaciona con el aprendizaje activo

H1 La interactividad SE relaciona con el aprendizaje activo

Aprendizaje Activo

					Totalmente			
		De acuerdo	En desacuerdo	No opino	de acuerdo	en	Total,	
						Desacuerdo	General	
Interactividad Digital	De acuerdo	Recuento	11	1	0	4	16	
		Esperado	8,53	1,60	0,53	4,80	0,53	16,00
		%	36,67%	3,33%	0,00%	13,33%	0,00%	53,33%
	En desacuerdo	Recuento	2	2	0	0	1	5
		Esperado	2,67	0,50	0,17	1,50	0,17	5,00
		%	6,67%	6,67%	0,00%	0,00%	3,33%	16,67%
	No opino	Recuento	1	0	1	0	0	2
		Esperado	0,07	0,20	0,07	0,60	0,07	1,00
		%	3,33%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	6,67%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	2	0	0	5	0	7
		Esperado	3,73	0,70	0,23	2,10	0,23	7,00
		%	6,67%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	23,33%
Total, General	Recuento	16	3	1	9	1	30	
	Esperado	16,00	3,00	1,00	9,00	1,00	30,00	
	%	53,33%	10,00%	3,33%	30,00%	3,33%	100,00%	

Tabla 2. Prueba del Chi cuadrado

Nota. chi cuadrado=45,614, n=12, a=0.05, valor crítico=21,026

Interpretación

De conformidad con los datos obtenidos, se puede observar que el valor de X^2 calculado es mayor al valor de X^2 crítico en lo que respecta a que la Interactividad y el Aprendizaje Activo no son independientes, lo cual indica que se relacionan entre sí, rechazando la hipótesis nula. Se aplicaron 9 casillas donde su mayor porcentaje es de 53,33% y un mínimo de 3,33%.

Prueba de hipótesis específica 2

En la variable independiente se consideró como dimensión las Estrategias Metodológicas mientras que en la variable dependiente la Metodología.

Ho Las estrategias metodológicas NO se relacionan con la metodología.

H1 Las estrategias metodológicas SE relacionan con la metodología.

Tabla de contingencia

		Metodología			Totalmente			
		De acuerdo	En desacuerdo	No opino	Totalmente de acuerdo	en Desacuerdo	Total	
Estrategias Metodológicas	De acuerdo	Recuento	9	0	2	1	0	12
		Esperado	5,20	0,80	2,40	3,20	0,40	12,00
		%	30,00%	0,00%	6,67%	3,33%	0,00%	40,00%
	En desacuerdo	Recuento	0	0	1	0	0	1
		Esperado	0,43	0,07	0,20	0,27	0,03	1,00
		%	0,00%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	3,33%
	No opino	Recuento	2	0	3	1	0	6
		Esperado	2,60	0,40	1,20	1,60	0,20	6,00
		%	6,67%	0,00%	10,00%	3,33%	0,00%	20,00%
		Recuento	2	1	0	6	0	9

Totalmente de acuerdo	Esperado	3,90	0,60	1,80	2,40	0,30	9,00
	%	6,67%	3,33%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%
Totalmente de acuerdo	Recuento	0	1	0	0	1	2
	Esperado	0,87	0,13	0,40	0,53	0,07	2,00
	%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	3,33%	6,67%
Total	Recuento	13	2	6	8	1	30
	Esperado	13,00	2,00	6,00	8,00	1,00	30,00
	%	43,33%	6,67%	20,00%	26,67%	3,33%	100,00%

Tabla 3. Tabla de contingencia

Nota. chi cuadrado=42,412, n=16, a=0.05, valor crítico=26,226

Interpretación

Los resultados obtenidos indican que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa debido a que el valor del X^2 calculado es mayor que el valor del X^2 crítico, es decir se relaciona la Estrategia Metodológica con la Metodología. El número de casillas fue de 10, con un porcentaje máximo de 43,33% y un mínimo de 3,33%.

Prueba de hipótesis específica 3

En la siguiente prueba de hipótesis se tomó como referencia a la dimensión Medios Tecnológicos de la variable independiente y Los Recursos Didácticos de la variable dependiente.

Ho Los medios tecnológicos NO se relacionan con los recursos didácticos

H1 Los medios tecnológicos SE relacionan con los recursos didácticos

Tabla de contingencia

		Recursos Didácticos			Totalmente			
		De acuerdo	En desacuerdo	No opino	de acuerdo	en Desacuerdo	General	
Medios Tecnológicos	De acuerdo	Recuento	12	0	0	0	0	12
		Esperado	7,20	1,20	0,80	2,40	0,40	12,00
		%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
	En desacuerdo	Recuento	0	2	0	0	1	3
		Esperado	1,80	0,30	0,20	0,60	0,10	3,00
		%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	3,33%	10,00%
	No opino	Recuento	1	1	2	1	0	5
		Esperado	3,00	0,50	0,33	1,00	0,17	5,00
		%	3,33%	3,33%	6,67%	3,33%	0,00%	16,67%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	5	0	0	5	0	10
		Esperado	6,00	1,00	0,67	2,00	0,33	10,00
		%	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	33,33%
Total	Recuento	18	3	2	6	1	30	
	Esperado	18,00	3,00	2,00	6,00	1,00	30,00	
	%	60,00%	10,00%	6,67%	20,00%	3,33%	100,00%	

Tabla 4. Tabla de contingencia de recursos didácticos

Nota. chi cuadrado=45,333, n=12, a=0.05, valor crítico=21,026

Interpretación:

Como el valor X^2 crítico observado es menor que el valor del X^2 calculado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa con un número total de casillas de 9, un porcentaje máximo de 60% y un mínimo de 3,33%

DISCUSIÓN

En concordancia con los resultados obtenidos en las encuestas aplicada a los docentes, estos consideran en mayor porcentaje que el uso de la Internet viene aportando en la fluidez de la comunicación, siendo uno de los instrumentos básicos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, corroborando con Flores (2019) en su publicación sobre métodos de aprendizaje virtual para el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés deduce que el uso de herramientas virtuales, que están distribuidas por medio del Internet, permiten el desarrollo de habilidades comunicativas del idioma inglés, que influyen en el mejoramiento de la fluidez de la comunicación, mediante la utilización de ejercicios prácticos, por lo cual se puede señalar que el uso del Internet promueve un aprendizaje del idioma inglés colaborativo e interactivo.

Por otra parte, en los resultados obtenidos se evidencian que el uso de la computadora y dispositivos móviles vienen aportando al desarrollo del aprendizaje activo, donde se observan claramente los porcentajes de aceptación. En conformidad con Assan et, al (2017), en su publicación sobre el efecto del aprendizaje de idiomas utilizando la tecnología en la comprensión lectora de inglés como lengua extranjera, en la cual se verifica que el aprendizaje asistido por un computador o dispositivos móviles en la comprensión del idioma inglés, ha generado un gran impacto en el sistema educativo, evidenciando que el uso de recursos tecnológicos aportan al desarrollo de un aprendizaje activo, y se pueden utilizar con el fin de crear herramientas virtuales de aprendizaje que mejoren la enseñanza de los estudiantes.

De la misma manera, en los resultados indican que el uso de medios tecnológicos facilitan el desarrollo de actividades en clase, se observa que el 52% afirma estar totalmente de acuerdo, el 24% determina estar de acuerdo, el 12% totalmente en desacuerdo, el 8% ni acuerdo, ni desacuerdo, y por último el 4% manifiesta estar en desacuerdo, de manera que estos resultados corroboran que lo manifestado por Mohammad (2018) en el trabajo de investigación sobre el uso de la tecnología en el aprendizaje del idioma inglés señalando que en la actualidad la tecnología ha revolucionado el mundo y por esta razón, juega un papel importante en el ámbito educativo dentro del proceso de aprendizaje porque facilita a los educadores adoptar actividades adecuadas en las prácticas de la enseñanza del idioma inglés,

teniendo como resultado que el uso de estas nuevas tecnologías aportan a los estudiantes el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés.

Asimismo, los resultados muestran que el desarrollo de trabajos colaborativos contribuyen a la interacción para el aprendizaje activo del idioma inglés, se puede observar el índice de porcentajes de aceptación y desacuerdo de las personas que fueron encuestadas y de esta manera se confirma que Veloz y Esquivel (2018) en su investigación acerca de las estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo de bachillerato plantean que las estrategias tecnológicas enfocadas en herramientas virtuales facilitan el proceso de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, de esta manera los estudiantes se pueden enlazar a una plataforma institucional y por ende realizar un trabajo colaborativo, de tal manera que el aprendizaje se vuelva más práctico e interactivo, y por lo consiguiente los estudiantes desarrollen sus destrezas lingüísticas en el idioma inglés.

Del mismo modo, se evidencia que la metodología aplicada para el desarrollo de las competencias comunicativas contribuye con la interacción del aprendizaje del idioma inglés, al observar los resultados obtenidos con las personas encuestadas; coincidiendo con Doreen (2020) en su trabajo científico sobre las aportaciones de las estrategias didácticas en el desarrollo de la competencia comunicativa expresa que para obtener una buena comunicación en inglés es necesario dominar las 4 habilidades del idioma (oír, escribir, leer y hablar), de manera que el uso de estrategias didácticas y comunicativas fortalecen las habilidades y la interacción en el proceso del aprendizaje, lo cual permite entender que las estrategias didácticas mejoran las prácticas comunicativas facilitando el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes dentro y fuera del aula de clases.

Finalmente, los resultados muestran que las herramientas tecnológicas en clases mejoran la enseñanza del idioma inglés, concordando con Peña (2019) en su publicación sobre la aplicación de estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en las ciencias sociales, describiendo que las herramientas tecnológicas facilitan la comprensión y el proceso de la enseñanza de forma que permite motivar a los estudiantes para llegar a una mejor comprensión de la asignatura del idioma inglés.

CONCLUSIONES

Las estrategias tecnológicas permiten a la comunidad educativa analizar las herramientas que puedan proporcionar un aprendizaje colaborativo, personalizado, flexible y atractivo para los estudiantes.

La fusión de las estrategias tecnológicas y metodológicas contribuyen en la creación de recursos innovadores que permiten mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés.

Los docentes cumplen un rol fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza, por lo tanto, deben de adquirir experticia en el campo metodológico y tecnológico para facilitar la adquisición integral de este idioma.

Los recursos educativos digitales que se requieren para impartir las clases deben ser dinámicos, abiertos y confiables que permitan contribuir de manera significativa en el aprendizaje de este idioma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altermatt, D. (2019). Diagnóstico en torno a las necesidades y demandas requeridas para la digitalización del Libro de Texto con software educativo. *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, p. 70. Obtenido de http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-0000/UCB0303_01.pdf
- Aristizabal, J., Ramos, A., & Chirino, V. (2018). Aprendizaje activo para el desarrollo de la psicomotricidad y el trabajo en equipo. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), p. 2. Obtenido de <https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v22n1/1409-4258-ree-22-01-319.pdf>
- Assan, H., Fatimah, A., & Muhammad, A. (2017). Effect of Technology Enhanced Language Learning on EFL Reading Comprehension at Tertiary Level. *Arab World English Journal*, 8(1), p. 108. Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2941443
- Cerisola, A. (2017). Impacto negativo de los medios tecnológicos en el neurodesarrollo infantil. *Pediatría Panamá*, 46(2), p. 126. Obtenido de <http://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/08/848347/126-131.pdf>
- Concepción, I., Barbón, O. G., Camaño, L., & González, Y. (2018). Efectividad de un taller para docentes de diseño de recursos didácticos en el mejoramiento de la calidad de las guías didácticas. *Educación Médica Superior*, p. 81. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v32n3/a7_1407.pdf
- Calderón, B., & Córdova, D. (2020). B-learning en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua: una revisión sistemática de la literatura. *revisión sistemática de la literatura Edutec. Revista*, p. 105. Obtenido de <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/1745>
- Doreen, F. (2020). Aportaciones de las estrategias didácticas en el desarrollo de la competencia comunicativa. *Revista de Educacion*, p. 183. Obtenido de http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/4171/4134

- Flores, M. y. (2019). El método “Engage-Study-Activate (ESA)” en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. *Repositorio Digital Universidad Central del Ecuador*, p. 14.
- Mohammad, R. (2018). The Use of Technology in English Language Learning: A Literature Review. *Ahmadi International Journal of Research in English Education*, 3(2), p. 115. Obtenido de <http://ijreeonline.com/article-1-120-en.pdf>
- Moran, J. (2018). La Interactividad En Diarios Digitales Como Práctica De Habilidades En Estudiantes De La Facultad De Comunicación Social De La Universidad De Guayaquil, 2018. *Univerisdad de Guayaquil*, p. 27. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/41371/1/Tesis%20Jos%c3%a9%20Luis%20Mor%c3%a1n%20Jim%c3%a9nez.pdf>
- Muhammad, U. (2018). Teachers and Technology: Trends in English Language Teaching in Saudi Arabia. *Canadian Center of Science and Education*, p. 10. Obtenido de <https://pdfs.semanticscholar.org/3ee9/923d26b0c2bb5d980146ce91eba133182f55.pdf>
- Peña, R. (2019). Aplicación de estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en las ciencias sociales. *Raíces: Revista Nicaragüense De Antropología*, 2(4), p. 39. Obtenido de <https://www.camjol.info/index.php/raices/article/view/7834>
- Piña, R. (2019). Aplicación del enfoque “Task-Based Learning” para mejorar la expresión oral del idioma inglés en estudiantes de intermedio I del Centro de Idiomas. *Universidad San Pedro*, 6. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/231105268.pdf>
- Veloz, D., & Esquivel, J. (2018). *Estrategias tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo de bachillerato*. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35968>
- Yukselturk, E., & Zeynep, S. (2018). Educational Technology & Society. *Tecnología educativa y sociedad*, 21(3), <https://www.jstor.org/stable/26458515?seq=1>.